

Марусик У.І.,
Доцент кафедри педіатрії та дитячих
інфекційних хвороб
Кандидат медичних наук
Буковинський державний медичний університет
Навроцька Д.В.,
Студент БДМУ
Буковинський державний медичний університет
Ніцуляк А.С.,
Студент БДМУ
Буковинський державний медичний університет
Філіпчук М.Т.
Студент БДМУ
Буковинський державний медичний університет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910058>

СИНДРОМ КАВАСАКІ: ВІД ПЕРШИХ СИМПТОМІВ ДО УСКЛАДНЕНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Marusyk U. I.,
Associate Professor of the Department of Pediatrics
and Pediatric Infectious Diseases,
PhD
Navrotska D. V.,
Student of
Bukovinian State Medical University
Nitsuliak A. S.,
Student of
Bukovinian State Medical University
Filipchuk M. T.
Student of
Bukovinian State Medical University

KAWASAKI SYNDROME: FROM FIRST SYMPTOMS TO COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW)

Анотація.

Хвороба Кавасаки – це системний васкуліт, який може призвести до ураження коронарних артерій, якщо його не лікувати. Хворобу Кавасаки можна клінічно діагностувати за класичними симптомами (кон'юнктивіт, висип, лімфаденопатія, мукозит, набряк рук і ніг), але прогнозування ризику розвитку аневризми коронарної артерії залишається складним. Коронарні наслідки хвороби Кавасаки мають значну захворюваність і смертність, та є другою за поширеністю причиною набутих захворювань серця у дітей. У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики ускладнень патології [1].

Abstract.

Kawasaki disease is a systemic vasculitis that can lead to coronary artery disease if left untreated. Kawasaki disease can be clinically diagnosed by classic symptoms (conjunctivitis, rash, lymphadenopathy, mucositis, edema of the hands and feet), but predicting the risk of developing coronary artery aneurysms remains challenging. The coronary sequelae of Kawasaki disease have significant morbidity and mortality, and are the second most common cause of acquired heart disease in children. This article reviews current approaches to the diagnosis, treatment, and prevention of complications of the disease [1].

Ключові слова: синдром Кавасаки, васкуліт, діти, коронарні ускладнення, лихоманка, аневризми коронарних артерій.

Keywords: Kawasaki syndrome, vasculitis, children, coronary complications, fever, coronary artery aneurysms.

Синдром Кавасаки (СК) — це гострий фебрильний васкуліт невідомої етіології, що вражає дітей переважно віком до 5 років. Захворювання є найчастішою причиною набутих хвороб серця у дітей

у розвинених країнах. Вперше його описав японський педіатр Томісаку Кавасаки у 1967 році, проте точна причина розвитку досі не встановлена. Найбільшу небезпеку становлять серцево-судинні

ускладнення, зокрема аневризми коронарних артерій, які можуть призводити до інфаркту міокарда навіть у дитячому віці [1,2].

На жаль, офіційна статистика, щодо захворюваності на синдром Кавасаки в Україні за останні 5 років є обмеженою. Згідно з наявними даними, захворювання переважно вражає дітей віком до 5 років, з піком у 18-24 місяці. Співвідношення хлопчиків до дівчаток становить приблизно 1,4:1.

Кілька додаткових знахідок підтверджують генетичний компонент сприйнятливості СК, зокрема: ризик конкордантності в однойцевих близнюків на рівні ~ 13%, підвищення частоти СК у дітей, батьки яких мають цей синдром в анамнезі [2].

Схоже, що СК не відповідає менделівській моделі успадкування. Однак сімейна агрегація добре відома, як і моделі прогнозування тяжкості, засновані на генетичних відмінностях. Кілька однонуклеотидних поліморфізмів (ОНП) у різних генах і генних регіонах були залучені в дослідження сімейних зв'язків і асоціацій геномів: каспаза 3, інозитол 1,4,5-трифосфаткіназа-С, CD40, FCGR2a і В-клітинна лімфоїдна кіназа. Цікаво, що багато ОНП, пов'язаних із СК, були ідентифіковані при інших запальних захворюваннях, таких як ревматоїдний артрит, виразковий коліт, системний червоний вовчак і системна склеродермія. Ці знахідки можуть вказувати на загальний шлях у запальній імунній відповіді [3].

Хвороба Кавасаки може призводити до серйозних ускладнень, зокрема до аневризм коронарних артерій і розвитку ішемічної хвороби серця. Дослідження показали, що в цьому процесі важливу роль відіграють білки, які впливають на запальні та згортальні механізми в організмі.

Зокрема, було ідентифіковано п'ять ключових білків: лектин 2, що зв'язує манозу (MBL2), фактор комплементу Н (CFH), кініноген 1 (KNG1), серпін С1 (SERPINC1) і фібрoneктин 1 (FN1). Два з них – фактор комплементу Н і лектин 2, що зв'язує манозу – відіграють важливу роль у регулюванні імунної відповіді. Якщо їх рівень знижується, активність імунної системи зростає, що може викликати запалення та пошкодження коронарних судин [3,4].

На відміну від ішемічної хвороби серця, при якій судини звужуються через атеросклероз, при хворобі Кавасаки аневризми утворюються через запалення та порушення процесів згортання крові. Білки кініноген 1 і серпін С1 мають протизапальні та антикоагулянтні властивості, а їх дефіцит сприяє пошкодженню судин і розвитку аневризм. Фібрoneктин 1, який необхідний для відновлення тканин, також виявився зниженим у пацієнтів із хворобою Кавасаки, що може погіршувати загоєння пошкоджених судин. Таким чином, саме дисбаланс цих білків може бути однією з причин, чому при хворобі Кавасаки відбуваються ураження коронарних судин [4].

У 2014 році Американська кардіологічна асоціація (АНА) опублікувала критерії, необхідні для встановлення діагнозу. Однак важливо зазна-

чити, що діти, які не відповідають повним критеріям, але мають аномалії серця на ехокардіограмі, мають діагноз СК. Пацієнт повинен мати лихоманку протягом п'яти або більше днів за принаймні чотирьом із наведених нижче критеріїв (одразу або протягом кількох днів):

1. Двостороння безболісна бульбарна ін'єкція кон'юнктиви без ексудату,
2. Еритематоз рота та глотки, полуничний язик або червоні, потріскані губи,
3. Поліморфна екзантема (морбілліформна, плямисто-папульозна або скарлатиноподібна),
4. набряк рук і ніг з еритемою долонь і підшов,
5. Шийна лімфаденопатія (понад 1,5 см в діаметрі) [5].

Пацієнти, як правило, мають плямисті генералізовані плямисто-еритематозні висипання на тулубі та кінцівках, які з'являються протягом 5 днів після лихоманки, імітують вірусну екзантему або висипання від ліків, але свербіж відсутній. Також, зазвичай, спостерігається лущення шкіри в навколонігтьовій області, яке починається приблизно через 2-3 тижні після початку лихоманки, що є характерним для синдрому Кавасаки. Зміни нігтів, як правило, поперечні западини (лінії Бо), спостерігаються у понад 75% пацієнтів із захворюванням, які з'являються приблизно через 5-8 днів після початку гарячки та можуть тривати від 2-4 тижнів [6].

Оскільки специфічних лабораторних тестів для СК немає, діагноз ґрунтується на клінічних проявах та результатах додаткових досліджень. Лабораторні показники включають ознаки системної запальної відповіді організму: підвищення ШОЕ та СРБ, лейкоцитоз із зсувом вліво, можливий тромбоцитоз (на 2-3 тиждень хвороби), гіпоальбумінемія, підвищення рівня трансаміназ.

Ехокардіографія відіграє важливу роль у виявленні серцевих ускладнень при хворобі Кавасаки. Критерії Міністерства охорони здоров'я Японії вперше запропонували початкові ехокардіографічні критерії в 2004 році, які були змінені в 2008 році, які класифікували аневризми як малі аневризми, середні аневризми та великі аневризми. ЕКГ – може демонструвати ознаки ішемії міокарда. Можливе використання МРТ серця, якщо є підозра на міокардит [7].

Аспірин і внутрішньовенні імуноглобуліни – це два препарати, які зазвичай використовуються для лікування хвороби Кавасаки. Початкове лікування хвороби Кавасаки поєднує аміносаліцилову кислоту з внутрішньовенними імуноглобулінами. Під час терапії аспірином слід спостерігати за дитиною на предмет розвитку синдрому Рея, особливо при застосуванні високих доз аспірину протягом тривалого періоду часу. Діти з ризиком розвитку резистентності до лікування внутрішньовенним імуноглобуліном лікуються кортикостероїдами як додаткова терапія. Найважливішою частиною лікування хвороби Кавасаки є раннє виявлення та профілактика серцевих ускладнень, особливо аневризм коронарних артерій [6,7,8]. Для виявлення ризику

розвитку аневризми коронарної артерії було розроблено декілька систем оцінки. Система оцінки Харада була першою системою оцінки, використаною для виявлення аневризм коронарних артерій. Факторами, включеними в систему оцінки, є кількість лейкоцитів 12 000/мм³, кількість тромбоцитів 350 000/мм³, С-реактивний білок, гематокрит 35%, альбумін 3,5 г/дл, вік ≤ 12 місяців і чоловіча стать. Припустимо, що протягом 10 днів після хвороби дитина має будь-які чотири із зазначених вище лабораторних показників. У цьому випадку у пацієнта є ризик розвитку ураження коронарних артерій і показання до введення імуноглобулінів. Введення внутрішньовенних імуноглобулінів протягом 10 днів від початку захворювання може знизити ризик розвитку аневризм коронарних артерій, та пригнічує продукцію цитокінів і запальних маркерів [8].

Аневризми коронарних артерій є одним із тригерів розвитку гострого коронарного синдрому, як ускладнення хвороби Кавасаки. Пошкодження ендотелію судин викликає утворення тромбу і може протікати як гострий інфаркт міокарда. Щоб запобігти цьому, пацієнтів слід періодично контролювати за допомогою ЕКГ, ехокардіографії та КТ/МР-ангіографії на основі оцінки ризику [9].

Список використаної літератури:

1. Rife, Eileen, and Abraham Gedalia. "Kawasaki Disease: An Update." *Current rheumatology reports* vol. 22,10 75. 13 Sep. 2020, doi:10.1007/s11926-020-00941-4

2. Kuo, Ho-Chang. "Diagnosis, Progress, and Treatment Update of Kawasaki Disease." *International journal of molecular sciences* vol. 24,18 13948. 11 Sep. 2023, doi:10.3390/ijms241813948

3. Noval Rivas, Magali, and Moshe Arditi. "Kawasaki disease: pathophysiology and insights from mouse models." *Nature reviews. Rheumatology* vol. 16,7 (2020): 391-405. doi:10.1038/s41584-020-0426-0

4. Lianza, Alessandro Cavalcanti et al. "Kawasaki Disease: A Never-ending Story?" *European cardiology* vol. 18 e47. 27 Jul. 2023, doi:10.15420/ecr.2023.15

5. Sharma, Kaushal et al. "Epigenetics in Kawasaki Disease." *Frontiers in pediatrics* vol. 9 673294. 25 Jun. 2021, doi:10.3389/fped.2021.673294

6. Abraham, Deepu et al. "Refractory Kawasaki Disease-a Challenge for the Pediatrician." *SN comprehensive clinical medicine* vol. 3,3 (2021): 855-860. doi:10.1007/s42399-021-00775-w

7. Lei, Wei-Te et al. "Pharmacologic interventions for Kawasaki disease in children: A network meta-analysis of 56 randomized controlled trials." *EBioMedicine* vol. 78 (2022): 103946. doi:10.1016/j.ebiom.2022.103946

8. Akca, Ummusen Kaya et al. "Kawasaki-like disease in children with COVID-19." *Rheumatology international* vol. 40,12 (2020): 2105-2115. doi:10.1007/s00296-020-04701-6

9. Owens, Angeline M. and Michael C. Plewa. "Kawasaki Disease." *StatPearls*, StatPearls Publishing, 26 June 2023.